

Estadística circular aplicada a la Ecología

Irene Mendoza¹

(1) Departamento de Ecología Integrativa. Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Autor para correspondencia: Irene Mendoza [irene.mendoza@ebd.csic.es]

Palabras clave

fenología; actividad diaria; test de Rayleigh; test de Mardia-Watson-Wheeler

Keywords

phenology; diel activity; Rayleigh test; Mardia-Watson-Wheeler test

La estadística circular es una poderosa herramienta que permite analizar variables que tienen una naturaleza cíclica y para los que la estadística lineal no es apropiada. Algunos ejemplos clásicos en Ecología incluyen el estudio de la fenología de una especie a lo largo del año o los patrones de actividad diarios de animales. En estos casos, la designación de un cero (y de valores mayores o menores) es completamente arbitraria. Por ejemplo, la diferencia entre el mes de enero y diciembre es de solo un mes en una escala circular, mientras que en una escala lineal, dicha diferencia sería de 12 meses.

Transformación en ángulos de nuestra variable de naturaleza circular

La primera transformación que debemos hacer con nuestros datos de naturaleza circular es convertirlos en ángulos mediante una simple ecuación (Zar, 1999):

$$a = \frac{(360^\circ)(X)}{k}$$

X representa la variable temporal que queremos convertir en un valor angular (en $^\circ$) y k es la cantidad total de unidades de tiempo de nuestra circunferencia ($k = 365$ para días del año o $k = 12$ para meses, por ejemplo). De esta manera, el 14 de febrero, que es el 45^º día del año, corresponde a

```
a <- 360*45/365
```

44.38°. En el caso de medidas mensuales, los 360° se dividen en 12 sectores de 30°. Por convención, se considera el punto medio del sector como el correspondiente a cada mes, es decir 15° para enero, 45° para febrero, ... y 345° para diciembre.

30 Ejemplos usados

31 Usaré dos ejemplos en esta nota, uno referido a fenología de la fructificación en
32 Nouragues (Guyana francesa) extraído de Mendoza *et al.* (2018) y el otro a los
33 patrones de actividad del agutí y del pecarí de la Isla de Barro Colorado (Rowcliffe et
34 al., 2014), extraídos del paquete `activity` (Rowcliffe, 2019). Me centraré en tres de
35 los muchos paquetes de R (R Core Team, 2019) que permiten analizar datos
36 circulares: `Directional` (Tsagris et al., 2020), `CircStats` (Ulric Lund y Claudio
37 Agostinelli, 2018), y `circular` (Agostinelli y Lund, 2017), así como el paquete `ggplot2`
38 (Wickham, 2016) para las representaciones gráficas. Debido a las limitaciones de
39 espacio de esta nota, se recomienda revisar otras referencias para tener más detalle
40 de los métodos, fórmulas exactas y aplicaciones a la Ecología de la estadística circular
41 (Batschelet, 1981; Zar, 1999; Mardia y Jupp, 2000; Morellato et al., 2010; Staggemeier
42 et al., 2020) así como otros paquetes de R disponibles para análisis circulares (p.ej.
43 `cplots`, Xu y Wang, 2019).

```
44 library(activity)
45 library(circular)
46 library(CircStats)
47 library(Directional)
48 library(ggplot2)

49 aguti <- subset(activity::BCItime, species == "agouti")
50 pecari <- subset(activity::BCItime, species == "peccary")
51 #se seleccionan los datos del agutí y pecarí de la base de datos BCItime
52 del paquete "activity". El tiempo de muestreo está expresado como una
53 proporción relativa a las 24 horas de un día.
54
55 frutofrq <- data.frame(meses = month.abb, meses.ang = seq(15, 350, 30), n
56 umspp = c(21, 23, 32, 31, 29, 20, 19, 18, 15, 17, 21, 16))
57
58 #estos datos representan el número de especies en fruto por mes en Noura-
59 gues (extraído de Mendoza et al. 2018).
60 #"meses.ang" es el valor angular de cada mes
```

61 Representaciones gráficas de datos circulares

62 Cualquier estadística descriptiva pasa por la representación gráfica de los datos. En el
63 caso de datos circulares, el paquete `circular` (Agostinelli y Lund, 2017) permite hacer
64 *diagramas de rosa* convirtiendo los datos circulares en un objeto circular primero y
65 usando luego `rose.diag` (Fig. 1).

```
66 aguti.circ <- circular::circular(aguti$time*24, units = "hours", template
67 = "clock24")
68 pecari.circ <- circular::circular(pecari$time*24, units = "hours", templa
69 te = "clock24")
70 #convertimos en horas los valores temporales expresados como proporción
71
```

```

72 #Fig. 1:
73 circular::rose.diag(aguti.circ, main = "agutí", bins = 24, prop = 2)
74 circular::rose.diag(pecari.circ, main = "pecarí", bins = 24, prop = 2)
75 #el argumento "bins" especifica el número de grupos en los que se divide
76 la circunferencia. En nuestro caso son 24, uno por cada hora del día.

```

77 En los diagramas de rosa cada sección del histograma (con forma de cuña) muestra el
78 número de observaciones para cada rango de valores angulares (o temporales). El
79 área del sector es proporcional a la frecuencia de cada grupo y el radio, a la raíz
80 cuadrada de la frecuencia relativa de cada grupo. La función `coord_polar` del paquete
81 `ggplot2` permite muchas más opciones gráficas para representarlos (Fig. 2).

```

82 fig2 <- ggplot(frutofrq, aes(x = meses.ang, y = sqrt(numsp))) + geom_bar
83 (stat='identity') + coord_polar() + ylim(-7,35) #gracias al parámetro "ylim"
84 controlamos el círculo interno.

```

85 Principales métricas circulares: media angular, desviación 86 estándar angular y vector r

87 La estadística lineal no sirve para describir adecuadamente datos circulares. Para eso,
88 se han desarrollado métricas circulares como la media, varianza y desviación estándar
89 circulares. Se calculan fácilmente con la función `circ.summary` del paquete
90 `Directional`. Se recuerda que los datos se convierten de grados a radianes usando la
91 fórmula $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$.

```

92 aguti.sum <- Directional::circ.summary(aguti$time*2*pi, plot = F)
93
94 aguti.sum$mesos #media angular en radianes
95
96 ## [1] 2.985616
97
98 aguti.sum$circstd #desviación estándar circular en radianes
99
100 ## [1] 0.0185485

```

101 En el caso de datos resumidos en forma de frecuencias (como ocurre para los datos de
102 fruto de Nouragues), se deben convertir las frecuencias en un vector único que repita
103 cada valor angular el número de veces de su frecuencia. Una vez conseguido este
104 vector, se podrá aplicar la función `circ.summary` como en el caso anterior.

```

102 fruto <- c(rep(15,21), rep(45,23), rep(75,32), rep(105,31), rep(135,29),
103 rep(165,20), rep(195,19), rep(225,18), rep(255, 15), rep(285,17), rep(315
104 ,21), rep(345,16))
105
106 fruto.sum <- Directional::circ.summary(fruto, plot = F, rads = F)
107
108 fruto.sum$MRL
109
110 ## [1] 0.1558043

```

110 De estas métricas, el vector r representa la longitud del vector medio (llamado *MRL*
111 por la función `circ.summary`). Es un valor adimensional que varía entre 0 y 1 y mide la
112 dispersión de los datos (0 indica dispersión uniforme en todas las direcciones y 1,
113 todas las observaciones apuntando en la misma dirección). El vector r se utiliza en
114 fenología como una estima de la concentración de la actividad o la estacionalidad de la
115 fenofase, siendo mayor cuanto más cercano a 1. En el caso de la fructificación en
116 Nouragues, al estar los datos agrupados por meses, debemos multiplicar r por un
117 factor de corrección $c < -(30 * \pi/360)/\sin(30/2)$, resultando en 0.06.

118 Test de uniformidad de una muestra: test de Rayleigh como 119 medida de estacionalidad

120 La forma de verificar estadísticamente si una distribución circular es
121 significativamente estacional es usando el *test de Rayleigh* (Zar, 1999). La hipótesis
122 nula es que la distribución circular es uniforme, es decir, que no hay una dirección
123 angular preferida. El test de Rayleigh asume que la distribución de los datos es
124 unimodal. Para distribuciones multimodales, existen otros test (ver Landler et al.,
125 2018).

```
126 CircStats::r.test(fruto, degree = T)
127 ## $r.bar
128 ## [1] 0.1558043
129 ##
130 ## $p.value
131 ## [1] 0.001729289
```

132 Gracias a este test podemos ver que, a pesar del bajo valor de r para Nouragues, la
133 fructificación es significativamente estacional, con el valor máximo en marzo (Fig. 2).

134 Test entre dos distribuciones circulares: test de Mardia-Watson- 135 Wheeler aplicado a los patrones actividad de los animales

136 Muchos trabajos (ver Monterroso et al., 2014 como ejemplo) analizan los patrones de
137 actividad diaria de diferentes especies animales usando el *test de Mardia-Watson-
138 Wheeler* (Batschelet, 1981). Este test permite detectar si dos muestras circulares
139 difieren significativamente entre sí de una forma no paramétrica. La forma más
140 sencilla de calcularlo es usando la función `watson.wheeler.test` del paquete
141 `circular`.

```
142 circular::watson.wheeler.test(list(aguti.circ, pecari.circ))
143 ##
144 ## Watson-Wheeler test for homogeneity of angles
145 ##
```

```
146 ## data: 1 and 2
147 ## W = 2144.8, df = 2, p-value < 2.2e-16
```

148 En el ejemplo de los datos de actividad del agutí y el pecarí, tal y como se observaba en
149 la Fig. 1, el test nos demuestra que las dos especies difieren en su patrón de actividad
150 diaria.

151 Consideraciones finales

152 En esta nota apenas se han esbozado algunas de las aplicaciones básicas de la
153 estadística circular a la Ecología, especialmente para la fenología o el estudio de
154 patrones de actividad diaria de animales, resaltando la utilidad de esta herramienta
155 estadística. Obviamente, hay muchas métricas y otros análisis, como las correlaciones
156 circular-linear o circular-circular, que han quedado sin explicar por falta de espacio.
157 Gracias a la funcionalidad de los paquetes de *R* especializados en estadística circular,
158 estas métricas y análisis están fácilmente disponibles para el usuario interesado que
159 quiera seguir avanzando.

160 El código necesario para reproducir este documento se puede consultar en [GitHub](#).

161 Agradecimientos

162 Esta nota es un producto del proyecto TEMPNET, financiado con una beca Marie-
163 Sklodowska Curie (798269 - TEMPNET - H2020-MSCA-IF-2017).

164 REFERENCIAS

165 Agostinelli, C., Lund, U. 2017. *R package circular: Circular Statistics (version 0.4-93)*.
166 CA: Department of Environmental Sciences, Informatics; Statistics, Ca' Foscari
167 University, Venice, Italy. UL: Department of Statistics, California Polytechnic State
168 University, San Luis Obispo, California, USA.

169 Batschelet, E. 1981. *Circular Statistics in Biology*. 1.^a ed. Academic Press, London.

170 Landler, L., Ruxton, G.D., Malkemper, E.P. 2018. Circular data in biology: advice for
171 effectively implementing statistical procedures. *Behavioral Ecology and Sociobiology*
172 72:.

173 Mardia, K.V., Jupp, P.E. 2000. *Directional Statistics*. 1.^a ed. John Wiley & Sons,
174 Chichester.

175 Mendoza, I., Condit, R.S., Wright, S.J., Caubère, A., Châtelet, P., Hardy, I., Forget, P.-M.
176 2018. Inter-annual variability of fruit timing and quantity at Nouragues (French
177 Guiana): insights from hierarchical Bayesian analyses. *Biotropica* 50: 431-441.

178 Monterroso, P., Alves, P.C., Ferreras, P. 2014. Plasticity in circadian activity patterns of
179 mesocarnivores in Southwestern Europe: implications for species coexistence.
180 *Behavioral Ecology and Sociobiology* 68: 1403-1417.

- 181 Morellato, L.P.C., Alberti, L.F., Hudson, I.L. 2010. Applications of Circular Statistics in
 182 Plant Phenology: a Case Studies Approach. En Hudson, I. L., Keatley, M. R. (eds.),
 183 *Phenological Research: Methods for Environmental and Climate Change Analysis*, pp.
 184 339-359. Springer Netherlands, Dordrecht.
- 185 R Core Team. 2019. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R
 186 Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- 187 Rowcliffe, J.M., Kays, R., Kranstauber, B., Carbone, C., Jansen, P.A. 2014. Quantifying
 188 levels of animal activity using camera trap data. *Methods in Ecology and Evolution* 5:
 189 1170-1179.
- 190 Rowcliffe, M. 2019. *activity: Animal Activity Statistics*.
- 191 Staggemeier, V.G., Camargo, M.G.G., Diniz-Filho, J.A.F., Freckleton, R., Jardim, L.,
 192 Morellato, L.P.C. 2020. The circular nature of recurrent life cycle events: a test
 193 comparing tropical and temperate phenology. *Journal of Ecology* 108:.
- 194 Tsagris, M., Athineou, G., Sajib, A., Amson, E., Waldstein, M.J. 2020. *Directional:*
 195 *Directional Statistics*.
- 196 Ulric Lund, S.-p. original by, Claudio Agostinelli, R. port by. 2018. *CircStats: Circular*
 197 *Statistics, from "Topics in Circular Statistics" (2001)*.
- 198 Wickham, H. 2016. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New
 199 York.
- 200 Xu, D., Wang, Y. 2019. *cplots: Plots for Circular Data*.
- 201 Zar, J.H. 1999. *Biostatistical Analysis*. 4.^a ed. Prentice Hall, New Jersey.

202 **PIES DE FIGURA**

203 **Figura 1.** Diagramas de rosa representando la actividad diaria del agutí y el pecarí en
 204 la Isla de Barro Colorado. (Datos extraídos de Rowcliffe *et al.* 2014).

205 **Figura 2.** Diagrama de rosa representando el número de especies con fruto en cada
 206 mes del año en la reserva de Nouragues (Guyana Francesa). Datos extraídos de
 207 Mendoza *et al.* 2018.

aguti

pecari

209

210 *Figura 1.*

211 FIGURA 2

212

213 *Figura 2.*